

управления конкурентоспособностью региона, выбираются наиболее эффективные методы и инструменты воздействия. В таком виде процесс организации управления эффективной региональной конкурентоспособностью можно интерпретировать как поддержание устойчивого экономического состояния региональной системы и обеспечение определённого запаса прочности в конкурентных преимуществах и конкурентных позициях с учётом имеющихся в наличии организационных возможностей.

Список использованных источников

1. Шеховцов Р.В. Конкурентоспособность региона: вопросы методологии исследования / Р.В. Шеховцов // Финансовые исследования. – 2016. – № 3 (52). – С. 94-99.
2. Сажина В.О. Конкурентоспособность экономических систем / В.О. Сажина, Б.С. Сайфидинов // NovaInfo, 2017. – № 67. – С. 136-141 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novainfo.ru/article/13554>
3. Гринчель Б.М. Методы оценки конкурентной привлекательности регионов: монография / Б.М. Гринчель, Е.А. Назарова. – СПб.: ГУАП, 2014. – 244 с.

УДК 334.7
DOI

КОНЦЕПЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**ПЛАКСИНА А.М.,
старший преподаватель кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложена авторская концепция активизации предпринимательской деятельности для обеспечения экономического роста и диверсификации экономики на основе эффективного взаимодействия государственного и частного секторов. Аргументировано, что для реализации предложенной концепции необходимо слаженное взаимодействие всех структурных элементов её организационного механизма, который включает инструменты, методы, рычаги и формы взаимодействия государственного и частного секторов, и осуществляется в рамках определённой институциональной среды.

Ключевые слова: концепция активизации предпринимательства, государственный сектор, институциональная среда

THE CONCEPT OF ENHANCED ENTREPRENEURSHIP IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

PLAKSINA A.M.,
Senior lecturer at the Department
of Economic theory,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes the author's concept of enhancing entrepreneurial activity to ensure economic growth and diversification of the economy based on effective interaction between the public and private sectors. It is argued that the implementation of the proposed concept requires a coordinated interaction of all structural elements of its organizational mechanism, which includes tools, methods, levers and forms of interaction between the public and private sectors, and is carried out within a certain institutional environment.

***Keywords:** concept of entrepreneurship activation, public sector, institutional environment*

Постановка задачи. В современной научной дискуссии вопрос о том, какие субъекты – частные или государственные – функционируют более эффективно, до сих пор остаётся актуальным. Очевидно, это зависит от различных факторов: исторических условий развития государства, ценностных и поведенческих установок людей, обеспеченности природными и человеческими ресурсами, уровня развития производительных сил и т.д. Безусловно, лишь гармоничное взаимодействие государственного и частного секторов экономики способно формировать условия для устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Анализ последних исследований и публикаций. Российские учёные уделяют значительное внимание исследованию предпринимательства и его роли в процессе экономического развития. Среди них следует выделить Р. Морозова [1], О. Зиновьева и А. Савина [2]. Развитию партнёрских отношений государства и бизнеса посвящены работы В. Кабашкина [3], Л. Мошковой [4]. Однако вопросы активизации предпринимательства в Донецкой Народной Республике требуют дальнейшего исследования.

Целью статьи является разработка концепции активизации предпринимательства в Донецкой Народной Республике на основе взаимодействия государственного и частного секторов.

Изложение основного материала исследования. Отметим, что экономическую политику по активизации предпринимательской деятельности не стоит рассматривать как отдельную область деятельности органов государственного управления. Например, в России акцент делается на поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в отрыве от стимулирования спроса на их продукцию со стороны крупного бизнеса путём формирования определённых цепочек создания стоимости. Другим примером является политика ускоренной приватизации, в то время как нет существенных доказательств неэффективности государственных предприятий, особенно, если учитывать не только стоимостные критерии

эффективности, но и проведение социальной политики, а также содействие инновационному процессу. Вместо этого «стимулирование предпринимательской динамики» должно стать совместной целью различных министерств и ведомств, которые должны проводить скоординированную политику в этой сфере, чтобы лучше интегрировать различные области политики и направлять их к общей цели.

Учитывая обозначенные проблемы, предложена *концепция активизации предпринимательства на основе взаимодействия государственного и частного секторов* (далее – *Концепция*), представленная на рис. 1.

Целью Концепции является активизация предпринимательской деятельности для обеспечения экономического роста и диверсификации экономики на основе эффективного взаимодействия государственного и частного секторов.

В соответствии с поставленной целью определены следующие *задачи*:

– отраслевая модернизация экономики (развитие отраслей пятого и шестого технологических укладов, к которым относятся микроэлектроника, нано-, био-, информационные и когнитивные технологии);

– содействие инновационному развитию (развитие фундаментальной науки и внедрение её достижений в производство);

– повышение эффективности взаимодействия частных и государственных структур (реализация социально-экономических интересов государства и бизнеса посредством налаживания эффективной коммуникации между ними, реализации совместных проектов в рамках ГЧП и создания совместных предприятий и т.п.);

– укрепление позиций государства в мировой экономике (встраивание предприятий Республики в глобальные цепочки создания стоимости на основе производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью).

Субъектами реализации целей и задач предложенной концепции являются носители социально-экономических интересов, представленные органами государственного управления и хозяйствующими субъектами. Они оказывают влияние на объекты регулирования (промышленные предприятия, инфраструктуру, имущественные права и т.д.) в соответствии с определённой ими целью.

Цели и задачи концепции устанавливаются на основе следующих принципов:

– прозрачность – необходимо обеспечивать открытость и доступность информации о мерах государственной политики в отношении предпринимательской деятельности;

– обеспечение баланса интересов – необходимо принимать обоснованные решения с точки зрения экономической эффективности и социальной ответственности, что возможно на основе установления партнёрских отношений государства и бизнеса;

– непрерывность осуществления контроля – контроль над деятельностью органов государственной власти и хозяйствующих субъектов с государственным участием должен осуществляться непрерывно посредством развития институтов гражданского общества.

Рис. 1. Концепция активизации предпринимательства на основе взаимодействия государственного частного секторов (разработано автором)

Поставленные в соответствии с целью задачи предопределили выбор механизма их реализации. Механизм, как часть концепции, представляет собой целостную диалектическую совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных и целенаправленных экономических инструментов, рычагов, методов и форм взаимодействия государственного и частного секторов.

Организационная структура механизма активизации предпринимательства включает следующие элементы:

1. Инструменты – это определённые виды государственной политики, наиболее важными из которых в контексте активизации предпринимательства выступают промышленная, структурно-инвестиционная, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая и инновационная политика.

2. Рычаги – это элементы, с помощью которых реализуется та или иная политика. В предложенной нами концепции в качестве рычагов выделены налоги, государственные расходы, учётная ставка, кредиты, инвестиции (их объёмы, структура и направления) и т.п.

3. Методы – они представляют собой способ достижения цели. В контексте предложенной нами концепции с помощью определенных методов происходит воздействие на рычаги конкретных инструментов (видов государственной политики). Методы подразделяются на экономические, административные и правовые.

Среди экономических методов, с нашей точки зрения, наиболее приоритетными для расширения предпринимательской активности являются следующие:

– создание кластеров как формы организации предприятий, что будет способствовать налаживанию тесных кооперационных связей между ними и повышению их конкурентоспособности;

– активизация инвестиционных процессов посредством обеспечения гарантий стабильности (неухудшения) условий предпринимательской деятельности, что будет способствовать повышению предсказуемости и стабильности экономических условий для инвесторов;

– стимулирование предпринимательской активности в ключевых отраслях экономики при помощи льготной системы налогообложения и льготных условий кредитования. Применение различных льгот (особенно в инновационных отраслях экономики) для предпринимателей будут стимулировать инвестиционную активность. Следует отметить, что экономический рост во многих успешно развивающихся странах, таких как Китай, Сингапур, Южная Корея обеспечивался благодаря высокой норме накопления в 30-40% ВВП;

– поддержка инновационных проектов (льготная аренда помещений, налоговые и таможенные льготы, система «одного окна», консультационная поддержка).

При помощи административных методов государство реализует управляющее воздействие на экономическую систему посредством принятия

различных указов, постановлений и распоряжений. Так, органы государственного управления осуществляют формирование определенной структуры экономики, направляют государственные инвестиции в конкретные отрасли хозяйства, устанавливают определенные стандарты качества и обеспечивает гарантии участникам хозяйственной деятельности и обществу в целом.

К правовым методам относится законодательное обеспечение предпринимательской деятельности, стимулирование деловой активности, создание благоприятных условий для развития хозяйственных единиц всех форм собственности, создание гибкого правового механизма по изменению форм собственности.

В реальной действительности такое разделение методов условно. Чаще встречается сочетание экономических, административных и правовых методов воздействия на рычаги механизма активизации предпринимательства.

Формы взаимодействия государственного и частного секторов – они являются важным элементом механизма активизации предпринимательства, т.к. последнее осуществляется в конкретных формах как частного, так и государственного предпринимательства. Выделенные нами формы взаимодействия секторов подразделяются на стандартные и формы инновационного характера.

Среди стандартных форм взаимодействия следует выделить государственный заказ, государственно-частное партнёрство, концессии и проекты квази-ГЧП, а также компании с государственным участием.

К формам взаимодействия государственного и частного секторов, имеющим инновационный характер относятся институты развития и объекты индустриально-инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные парки и особые экономические зоны).

Кроме того, конкретный механизм реализации цели всегда осуществляется в рамках определенной совокупности формальных и неформальных институтов, составляющих институциональную среду. Подобная трактовка институциональной среды представлена в работе Л.В. Боровской [5, с. 7]. Опираясь на исследования выдающихся представителей институциональной теории Д. Норта, У. Скотта, А.А. Аузана и других известных учёных, данную точку зрения разделяют И.А. Петровская и В.А. Титов [6, с. 23]. *Институциональная среда осуществления предпринимательской деятельности* «пронизывает» весь механизм активизации предпринимательства и, с нашей точки зрения, включает в себя следующие компоненты:

1. Программные документы развития государства, такие как Стратегия социально-экономического развития и Стратегия пространственного (территориального) развития. Отметим, что Указом Главы ДНР от 02.09.2021 г. №266 был утвержден План социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 гг. [7]. При этом на данный момент не принят основополагающий Закон, устанавливающий правовые основы стратегического планирования в Республике. В настоящее время

законопроект «О системе стратегического планирования» находится на рассмотрении Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике [8]. Принятие данного законопроекта будет способствовать координации стратегического управления и бюджетной политики, определит полномочия и порядок взаимодействия органов государственного управления всех уровней, в том числе с общественными и научными организациями и в целом повысит эффективность государственного управления.

2. Нормативно-правовая основа предпринимательства. В связи с тем, что ДНР находится на этапе становления своей государственности, многие нормативно-правовые акты находятся в процессе разработки. Считаем, что для создания благоприятной институциональной среды осуществления предпринимательской деятельности, в первую очередь необходимо принятие следующих законов: «О системе стратегического планирования», «Об акционерных обществах», «О ценных бумагах», «Об инвестиционной деятельности» и ряд других нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с предпринимательством.

3. Институты взаимодействия заинтересованных сторон. В Донецкой Народной Республике при Министерстве экономического развития создан Совет по развитию предпринимательства. Он является совещательным коллегиальным органом, в котором участвуют представители органов государственной власти и научные сотрудники [9]. Среди задач данного Совета следует выделить:

- обеспечение взаимодействия общественных объединений предпринимателей и субъектов предпринимательства с органами государственной власти;
- подготовку предложений по вопросам создания благоприятного бизнес-климата;
- поддержку инициатив, имеющих значение для экономики ДНР;
- рассмотрение обращений по вопросам устранения административных барьеров.

Помимо вышеперечисленных задач, считаем необходимым в рамках работы Совета по развитию предпринимательства вовлекать предпринимателей в процесс разработки и реализации программ социально-экономического развития, выработки инициатив по развитию предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике. Данная площадка может стать эффективным институтом взаимодействия государства и бизнеса.

7. Каналы коммуникации. В качестве канала коммуникации между органами государственного управления и предпринимателями можно выделить специализированный портал, на котором будет предоставляться системная информация для потенциальных инвесторов. Министерством экономического развития ДНР создан Инвестиционный портал, на котором представлена информация об этапах регистрации юридических лиц, об изменениях в законодательстве Республики, о зарегистрированных в ДНР субъектах хозяйствования, а также об инвестиционных предложениях и

площадках. Считаем наличие такого портала важным положительным шагом на пути активизации предпринимательства в Республике. При этом при его дальнейшей доработке необходимо учесть критерии качества инвестиционных порталов. Так, оценка инвестиционных порталов осуществляется в соответствии со следующими критериями [4]:

- наличие информации об инвестиционных проектах;
- наличие информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности;
- наличие вспомогательной информации о регионе и возможности «обратной связи»;
- наличие информации о приоритетах политики администрации;
- восприятие инвестиционного портала внешним пользователем.

5. Система подготовки кадров. В высших учебных заведениях Донецкой Народной Республики осуществляется подготовка кадров для всех отраслей экономики. Следует отметить, что в рамках интеграции в российское образовательное пространство большинство магистерских программ и программ специалитета ВУЗов ДНР прошли государственную аккредитацию в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. Вместе с тем существует ряд проблем в сфере образования, связанных с устаревшей материальной-технической базой ВУЗов, небольшим количеством студентов, обучающихся на естественно-научных направлениях подготовки, сложностями в процессе трудоустройства выпускников и т. П. [10].

6. Культура ведения бизнеса. В рамках данного аспекта следует рассматривать склонность предпринимателей к риску, коллективизм и индивидуализм в принятии решений, готовность строить долгосрочные планы и т.д.

Реализация предложенных нами выше мер в рамках отдельных элементов институциональной среды Республики, будет способствовать ее совершенствованию.

Разработанный механизм активизации предпринимательства в рамках предложенной *Концепции* должен привести к положительному социально-экономическому эффекту:

- обеспечению устойчивых темпов экономического роста;
- диверсификации структуры экономики и ее отраслевой модернизации;
- повышению эффективности государственного сектора экономики;
- росту благосостояния населения;
- повышению конкурентоспособности государства в мировой экономике.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, предложенная концепция активизации предпринимательства на основе взаимодействия государственного и частного секторов способна обеспечить расширенное воспроизводство на инновационной основе и сформировать

предпосылки для устойчивого социально-ориентированного экономического развития. При этом должны быть созданы благоприятные условия для эффективного функционирования и слаженного взаимодействия всех структурных элементов организационного механизма *Концепции*. Действие данного механизма позволит создать реальные условия экономической стабильности, обеспечения социально-экономической безопасности и повышения уровня общественного благосостояния.

Список использованных источников

1. Морозов Р. Предпринимательская активность как детерминант экономического развития / Р. Морозов // *Банкаўскі веснік*. – 2020. – С. 80-84.
2. Кабашкин В.А. Формирование и развитие партнерских отношений государства и предпринимательских структур в Российской Федерации: автореф. дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / В.А. Кабашкин. – М., 2007. – 45 с.
3. Зиновьева О.Г. Содержательные аспекты стратегического предпринимательства / О.Г. Зиновьева, А.Г. Савин // *Азимут научных исследований: экономика и управление*. – 2020. – Т. 9. – № 2 (31). – С. 167-171.
4. Боровская Л.В. Институциональная среда и особенности ее формирования в результате институциональных изменений / Л.В. Боровская // *вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление*. – 2018. – № 4. – С. 5-12.
5. Петровская И.А. Институциональная среда предпринимательства в России / И.А. Петровская, В.А. Титов // *Вестник Московского университета*. – 2017. – № 5. – Серия 6. Экономика. – С. 21-39.
6. Алексей Половян о Плане социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы / Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9569:aleksej-polovyuan-o-plane-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr-na-2022-2024-gody&catid=8:novosti&Itemid=141
7. Парламентарии продолжили работу в сфере совершенствования экономической политики в Республике / Народный Совет Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/parlamentarii-prodolzhili-rabotu-v-sfere-sovershenstvovaniya-ekonomicheskoy-politiki-v-respublike/> (Дата обращения: 08.04.2022)
8. Совет по развитию предпринимательства / Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7590&Itemid=753
9. Мошкова Л.Е. Партнерские отношения бизнеса и власти на территории присутствия: теория и методология: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Л.Е. Мошкова. – М., 2014. – 345 с.
10. На совете ректоров вузов ДНР рассмотрели ряд вопросов, касающихся развития образования в республике / Донецкий национальный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.donnu.ru/2020/10/02/na-sovete-rektorov-vuzov-dnr-rassmotreli-ryad-voprosov-kasayushhihsya-razvitiya-obrazovaniya-v-respublike/>